

POLAND

POLAND

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ АССОЦИИРОВАННЫЕ С ВЕГЕТАТИВНЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ У СПОРТСМЕНОВ

Дониеров Бахридин Бахром Угли
Мавлянова Зилола Фархадовна
Джурабекова Азиза Тахировна
Ким Ольга Анатольевна

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932635>

Аннотация: Нами приводятся аналитические данные по изучению генетических аспектов метаболизма катехоламинов, которые играют ключевую роль в понимании множества физиологических и психологических процессов в организме человека. Показано, что одним из важнейших генов, связанных с метаболизмом дофамина и его производных, является ген COMT (catechol-O-methyltransferase). Данный ген кодирует фермент, участвующий в метаболизме катехоламинов, включая дофамин, адреналин и норэпинефрин, играющих важную роль в регуляции многих физиологических процессов, включая реакцию на стресс, регуляцию настроения и динамику сердечно-сосудистой системы. Определено, что полиморфизмы гена COMT демонстрируют значительные вариации в различных популяциях мира и играют важную роль в формировании психического здоровья и когнитивных функциях.

Ключевые слова: катехоламины, метаболизм, ген COMT, вегетативная дисфункция, когнитивные функции, стресс, сердечно-сосудистая система

Введение. Генетические аспекты метаболизма катехоламинов играют ключевую роль в понимании множества физиологических и психологических процессов в организме человека. Одним из важнейших генов, связанных с метаболизмом дофамина и его производных, является ген COMT (catechol-O-methyltransferase), который кодирует фермент, участвующий в метаболизме катехоламинов, включая дофамин, адреналин и норэпинефрин.

Ген COMT находится на длинном плече 22-й хромосомы человека (22q11.21). Он представляет собой альфа-ген, который кодирует фермент катехол-О-метилтрансферазу. COMT состоит из 5 экзонов и 4 интронов и кодирует полипептид с длиной примерно 271 аминокислоты, который участвует в катализе метилирования катехоламинов, что приводит к их

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

инактивации [1]. Полное обозначение гена: COMT (OMIM 116790). Ген COMT содержит несколько аллелей, среди которых наиболее известен Val158Met (rs4680), представляющий собой полиморфизм, где валин (Val) заменяется метионином (Met) в позиции 158. Полиформизм Val158Met (rs4680) представляет собой единственную замену нуклеотидов в гене COMT, где аденин (A) заменяется на гуанин (G) в 158-й позиции, что приводит к замене валином (Val) на метионин (Met) [4]. Это изменение влияет на термостабильность фермента, а также на его каталитическую активность.

Расположение гена COMT на хромосоме 22 также делает его предметом исследований в области генетики и психиатрии. Полиморфизмы в гене COMT могут взаимодействовать с другими генами и факторами среды, что делает исследования его функций и ассоциаций особенно значимыми [1].

Полиморфизм Val158Met связан с заменой валина (Val) на метионин (Met) в 158-м аминокислотном остатке фермента COMT. Эта замена приводит к двум аллельным вариантам: Val/Val (гомозиготный валин) и Met/Met (гомозиготный метионин), а также гетерозиготный вариант Val/Met. Аллель A, кодирующий аминокислоту Val (валин), ассоциирован с высокой активностью фермента, в то время как аллель G, кодирующий Met (метионин), приводит к снижению активности COMT. В популяциях наблюдается значительная вариабельность в распределении этих аллелей. Сравнительный анализ генотипов CC, CG и GG показывает, что в популяциях Центральной Азии преобладает генотип AA, в то время как в других регионах, таких как Западная Европа, может отмечаться более равномерное распределение аллелей [3]. Это свидетельствует о сложном взаимодействии между генетическими факторами и экосистемами.

Согласно распределению аллелей в популяциях, в европейских популяциях, в частности в северной и центральной Европе, метиониновый аллель (Met) встречается примерно у 20-30% носителей, тогда как валиновый аллель (Val) распространен значительно чаще [2]. Это может быть связано с различиями в селекции и адаптации к окружающей среде. У людей восточноазиатского происхождения (например, китайцы и японцы) также наблюдается высокое распространение аллеля Met, но в меньшей степени, чем в европейских популяциях [5].

Полиморфизм гена COMT Val158Met также связан с реакцией на стресс. Индивиды с аллелем A демонстрируют большую

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

стрессоустойчивость за счет более эффективного метаболизма катехоламинов, в то время как носители аллеля G чаще подвержены стрессам и могут развивать вегетативные дисфункции, такие как повышенная тревожность, депрессия и другие расстройства.

Не менее значимо влияние полиморфизмов COMT на вегетативную дисфункцию. Носители аллеля Met (A) проявляют более выраженные симптомы вегетативной дисфункции, такие как повышенная утомляемость, нарушение терморегуляции и изменение сердечного ритма. Это связано с высокой чувствительностью системы к стрессовым факторам и изменениями уровня дофамина, влияющего на вегетативный тонус [2]. Например, исследования показывают, что люди с аллелем Met (A) имеют более высокий уровень реакции на стресс и больше подвержены заболеваниям, связанным с вегетативной дисфункцией, таким как синдром раздраженного кишечника и вегетативный невроз [3].

Для более глубокого понимания функциональных последствий и биологических механизмов вариаций в гене COMT, а также их влияния на поведение и психологическое состояние, необходимо учитывать, как генетический, так и средовой контекст, в котором эти вариации действуют.

Следует отметить, что функционирование гена COMT может быть подвержено эпигенетическим изменениям, таким как метилирование ДНК, которые могут оказывать влияние на вегетативную дисфункцию [5].

Метилирование ДНК - это процесс добавления метильной группы к цитозину в области, богатых гуанином и цитозином (CpG-островках), что приводит к изменению активности гена без изменения его последовательности. Высокая степень метилирования участка гена COMT может ингибировать его экспрессию, что может привести к повышению уровня дофамина в мозге, а это в свою очередь связано с различными психоэмоциональными состояниями и нарушениями вегетативной функции, такими как тревожность и депрессия [3].

Вегетативная дисфункция может проявляться различными симптомами, включая нарушение сердечного ритма, проблемы с пищеварением и изменение кровяного давления. Эпигенетические факторы, такие как стресс, питание и экология, могут вызывать изменения в метилировании ДНК, что, в свою очередь, влияет на экспрессию гена COMT и, следовательно, на уровень катехоламинов. Например, стресс может

вызывать гиперметилирование гена COMT, что приводит к снижению его активности и, как следствие, к нарушениям в регуляции дофамина.

Выводы: Таким образом, взаимосвязь между метилированием гена COMT и вегетативной дисфункцией открывает новые горизонты для понимания механизмов, лежащих в основе психоэмоциональных расстройств. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь выявить потенциальные мишени для терапии и стратегии предотвращения заболеваний, связанных с дисфункцией вегетативной нервной системы.

Список литературы:

1. Berridge, K. C., & Robinson, T. E. (1998). What is the role of dopamine in reward: hedonic impact, incentive salience, or both? *Brain Research Reviews*, 28(1), 307-369.
2. Cantoni, G. L. (1953). The biological methylation of nicotinamide // *Journal of Biological Chemistry*. – 204 (1). - 403-416.
3. Chen, J. et al. (2016). The role of COMT in the metabolism of catecholamines in humans // *Psychoneuroendocrinology*
4. Chen J., et al. (2004). "Functional significance of a genetic polymorphism in catechol-O-methyltransferase" // *Cognitive Neuropsychiatry*. - 9(4): 263-269.
5. Chen C., et al. (2004). Influence of COMT on the risk of schizophrenia: A case-control analysis in a Chinese population // *American Journal of Psychiatry*. - 161(10), 1867-1870.

